

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XODIMLARINI MALAKA OSHIRISH JARAYONLARIDA BOSHQARISHNING TA'LIM AXBOROTINI ALGORITMLASH ASOSLARI

A.A. Abdiraximov

IIV Malaka oshirish instituti, Axborot texnologiyalari sikli o'qituvchisi, katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244496>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishdagi eng muhim muammo - ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishni ko'rib chiqadi. Ta'limga oid qayta ishlash usullari va algoritmlari ma'lumotlar ko'plab sohalarda qo'llaniladi, shu jumladan boshqaruv, robototexnika, aqlli tizimlar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim sohasida algoritmlar turli xil imkoniyatlarda ishlaydi: algoritmlar texnologik jarayon sifatida o'qitish, algoritmlarni sinovdan o'tkazish kabi texnologik va hisoblash jarayoni, ishlov berish algoritmlari natijalarni hisoblash jarayoni sifatida sinovdan o'tkazish, algoritmlarni ta'lim statistikasi hisoblash jarayonida tadqiqotlar olib boriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, algoritm, sxema.

O'quv ma'lumotlarini uzatish transformatsiyaga mos keladi manba [1] o'quv ma'lumotlarini talabning axborot resursiga [2-4]. Ta'lim ma'lumotlarini uzatish tajribasi shuni ko'rsatadiki, turlari bo'yicha bilim olishda (o'qitish) ikki turdagi o'qitish algoritmlarni ajratish mumkin. Birinchi turdagi algoritmlarda birinchi turdagi algoritm deyiladi [5] (1-rasm), o'quv muammosining yechimini formuladan olish mumkin vazifalarni bir bosqichda yakuniy hal qilish. Algoritmning bu turi keng tarqalgan ta'lim tizimlarida qo'llaniladi. 1-rasmda birinchisining algoritmi ko'rsatilgan muammoni o'rnatishda.

1-rasm. O'quv jarayoni Vazifani bajarishda birinchi turdagi algoritm

1-rasmdagi diagramma kontseptsiyaga o'tish uchun shart-sharoitlarni yaratadi va ta'lim texnologiyalari. 2-rasmda kontseptual algoritm ko'rsatilgan ta'limni amalga oshiradi.

2-rasm. O'quv jarayonini tashkil etishda birinchi turdagi umumiy algoritm

3-rasmda birinchi turdagi texnologik algoritm keltirilgan o‘qitishni amalga oshirish.

3-rasm. O‘quv jarayoniga tegishli Texnologik turdagi algoritm

4-rasmda birinchi turdagi va shunga o‘xshash hisoblash algoritmi ko‘rsatilgan o‘z-o‘zini o‘rganish va muammolarni hal qilish algoritmi.

4-rasm. O‘quv jarayoni hisoblashda birinchi turdagi algoritm

4-rasmda ko‘rsatilgandek, hisoblashda, muammolarni hal qilishda. Xuddi shu algoritm sxemasi talabalar va mustaqil ta‘lim uchun amal qiladi. Manba ma‘lumotlari, maqsadlari va qayta ishlash texnologiyalaridagi farqlar ma‘lumot. Boshqa turdagi algoritmlarda u ikkinchi turdagi algoritm deb ataladi [5, 6].

5-rasmda mashg‘ulot natijasini printsiplial ravishda bitta o‘tishda olish mumkin imkonsiz. O‘qitish ketma-ket, qisman amalga oshiriladi muammoni hal

qilish va undan keyingi qisman hal qilish va boshqalar yakuniy natijaga erishilgunga qadar.

5-rasm. O‘quv jarayoni tashkil etishda ikkinchi turdagi algoritm

5-rasmdagi o‘qitish sxemasi birinchi turdagi algoritmlar to‘plamidir. Amalda ta‘lim jarayoni bosqichma-bosqich, ya‘ni ikkinchi turdagi o‘rganish algoritmi sxemasiga muvofiq amalga oshiriladi (5-rasm). Natijada o‘quvchilar 6-rasmda ko‘rsatilgan sxema bo‘yicha bilimlarni egallaydilar.

6-rasm. O‘quv jarayonida vaqt bilan bilimning bog‘likligi

6-rasmda qiya chiziq o‘rganish sikliga mos keladi yoki birinchi turdagi algoritm. Gorizontaal chiziq mahkamlashga mos keladi material. Agar o‘rganish yoki qaror qabul qilish jarayonida subsidiarlik mavjud bo‘lsa amaliy vazifa, o‘quv jarayoni ochiq bo‘ladi. Bu talaba tanlash huquqiga ega bo‘lgan xorijiy ta‘lim modeli mustaqil ta‘lim yo‘lidir.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Tsvetkov V. Ya., Matchin V. T. Information Conversion into Information Resources // European Journal of Technology and Design. – 2014. - № 2(4), p.92-104.
2. Павлов А. И. Информационные ресурсы в образовании // Международный журнал экспериментального образования. - 2014. - №5. – с. 74-78.
3. Цветков В. Я. Информационные модели и информационные ресурсы // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. -2005.- №3. - с. 85-91.
4. Tsvetkov V. Ya. Information Models and Information Resources // European Journal of Technology and Design, 2016, 2 (12), p. 79-86.
5. Рогов И. Е., Цветков В. Я. Алгоритмы первого и второго рода // Славянский форум. - 2020. – 4(30). - с. 105-116.
6. Цветков В. Я. Решение задач второго рода с использованием информационного подхода // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. - №11–2. – с. 191-195.